

TUGALLANMAGAN QURILISHNI OLDI-SOTDI SHARTNOMASINI FUQAROLIK- HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI

Donaev Abduqodir Haydarovich

Huquqshunos

www.doi.org/10.5281/zenodo.10499641

Annotatsiya. Tugallanmagan qurilish fuqarolik huquqiy holatining xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Sud amaliyoti tahlil qilinadi, bu esa ushbu turdagi mulk huquqi ob'ektining turli xususiyatlarini ajratib ko'rsatish va u bilan bog'liq masalalarni aniqlash imkonini beradi. Fuqarolik va yer qonunchiligida yangi tashkil etilgan ko'chmas mulkka egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha bo'shliqlar qonun hujjatlarida xaridorlarning yangi tashkil etilgan ko'chmas mulkka bo'lgan mulk huquqini olishning aniq mexanizmi yo'qligi sababli aniqlangan. Tugallanmagan qurilish sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'rganish va aniqlangan kamchiliklardan kelib chiqib, tugallanmagan qurilish obyekti ko'plab xususiyatlarga ega bo'lgan mulkning alohida turi sifatidagi tushunchasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mulk huquqi, umumiy qurilish ob'ektlari, tugallanmagan qurilish, huquqlarni tugatish, huquqlarni tartibga solish.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari va davlat hokimiyati organlari fuqarolarning mulkka egalik qilish huquqini beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish orqali mulk huquqining paydo bo'lishiga yordam beradilar. Amalda, qurilishga investitsiya qilishda, umumiy tugallanmagan qurilish loyihasiga egalik huquqini tugatish zarurati tug'ilganda va turar-joy mulkiga egalik huquqi paydo bo'lganda, paradoksal narsa paydo bo'ladi: investorlar mulkdor oldidagi barcha majburiyatlarini bajargan, ishlab chiqaruvchi kapital qurilish bo'yicha investitsiya shartnomasi bo'yicha o'zining barcha majburiyatlarini ham bajargan, ammo investor uzoq vaqt davomida mulkni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi, bu esa yillar davom etishi mumkin. Bu holat qonunchilikda investorlarning (mijozlarning) yangi tashkil etilgan ko'chmas mulkka egalik huquqini qo'lga kiritishning aniq mexanizmining yo'qligi bilan yuzaga keldi.

Natijada ko'plab tadbirkorlik subyektlari o'zlarida mavjud bo'lgan obyektlardan maksimal darajada iqtisodiy samara olish maqsadida qo'shimcha chora-tadbirlarni, jumladan qurilishi tugallanmagan obyektlarni fuqarolik muomalasiga kiritishga majbur bo'lmoqda. Shu bilan birga, ular amaldagi qonunchilikda ko'pincha nomukammalliklarga duch kelishadi va ularni chetlab o'tish maqsadida noqonuniy xatti-harakatlarga yo'l qo'yadilar. Shubhasiz, chuqur nazariy o'rganishni talab qiladi va tugallanmagan qurilish ob'ektlari bilan bitimlar tuzish shartlari va tartibini tartibga soluvchi qoidalar qonunchilikni yangilashni talab qiladi. Bundan tashqari, tanlangan mavzuni ishlab chiqishning dolzarbligi va murakkabligi tugallanmagan qurilish ob'ektining 3-kontsepsiyasiga yagona ilmiy-nazariy yondashuvning yo'qligi, bunday ob'ektlarning ko'chmas mulk bilan o'xshashligi va farqlari mezonlarini aniqlash, shartnomalarning mazmuni va shartlarini oldindan belgilab beradigan va amaliy faoliyatga muqarrar ta'sir ko'rsatadigan. Sud va hakamlik amaliyotini tahlil qilish, shuningdek, bunday ob'ektlarning huquqiy mohiyati va ular bilan tuzilgan bitimlarning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha umumiy qabul qilingan nuqtai nazar yo'qligini ko'rsatadi.

Munozarali va sust ishlab chiqilgan masalalarni, shuningdek, qurilishi tugallanmagan loyihalarni huquqiy tartibga solish muammolarini tanqidiy o'rganish va tizimli tahlil qilish; tugallanmagan qurilish ob'ektlari bo'yicha huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi amaldagi qoidalarning asosiligi va maqsadga muvofiqligini aniqlash; tugallanmagan qurilish

ob'ektlarining fuqarolik aylanmasi jarayonida qo'llaniladigan nazariy ahamiyatli ta'riflarni shakllantirish va asoslash.

Tugallanmagan qurilish ob'ektlari egalari uchun alohida ko'chmas mulk bitimlarini tuzish imkoniyati munozarali bo'lib qolmoqda. Masalan, korxonalar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar iqtisodiy jihatdan qurilgan ko'chmas mulk ob'ektlarini foydalanishga topshirishni kutmasdan yoki qurilishda birgalikda ishtirok etish to'g'risidagi shartnomaga muvofiq iqtisodiy foyda olish maqsadida bunday ob'ektlarni manfaatdor shaxslarga ijaraga berishlari odatiy holdir. haq evaziga. Fuqarolik qonunchiligida bu masala bo'yicha pozitsiya yo'q. Nazariy nuqtai nazarga kelsak, olimlarning pozitsiyalari asosan qutblidir. Ba'zi mualliflarning fikricha, qonun chiqaruvchi tugallanmagan qurilish loyihalarini istisno qiladigan qoidalarga ega emasligi sababli, bunday shartnoma munosabatlarini tuzish mumkin ko'rinadi. Ushbu nuqtai nazarni tasdiqlash uchun sud amaliyotining quyidagi dalillari va misollari mavjud. Bunday ob'ektdan foydali iste'mol mulkini ajratib bo'lmaydi yoki individual texnik xususiyatlarni o'zgartirish har doim shartnomaning yuridik kuchida huquqiy kamchiliklarga olib keladi, deb aniq aytish mumkin emas. Masalan, biron-bir yaxshilanish yoki boshqa harakatlar qilish orqali ob'ektning dastlabki holatini o'zgartirish shartnomani haqiqiy emas deb hisoblash uchun asos bo'lmaydi. Muayyan sharoitlarda, bunday hollarda biz mulkni asl holatiga qaytarish imkoniyati haqida gapirishimiz mumkin. Garchi, albatta, qurilishi tugallanmagan binoni ijaraga berishning mumkin emasligi haqidagi xavotirlar mavjud bo'lish huquqiga ega ekanligini ta'kidlash kerak. Har bir aniq vaziyatni baholashda bu holatlar ham alohida, ham birgalikda hisobga olinishi kerak". Bayonot muallifi birgina kichik noqulayliklar yoki qonuniy to'siqlarni "...har qanday holatda ham, bunday obyektlarni ijaraga berishning har bir holatiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligida ko'radi. Bahsli vaziyatlar xavfini kamaytirish va ularni samarali hal etish kafolatlarini oshirish uchun, bizning fikrimizcha, lizing ob'ektiga ro'yxatdan o'tgan huquqlarga ega bo'lish zaruriyatini hisobga olish va uning to'g'ri va to'liq tavsifiga e'tibor qaratish lozim. ijaraga olingan ob'ektlar, ulardan foydalanish maqsadlari, shuningdek, ob'ektga nisbatan haqiqiy munosabatlarga, ijaraga oid qonun hujjatlari normalari bilan tartibga solinadigan munosabatlarga rioya qilish zarurligini hisobga olish." Tugallanmagan qurilish loyihasi bilan bog'liq ijara munosabatlari ehtimoli haqidagi nuqtai nazarga qarshi bo'lgan o'sha mualliflar, birinchidan, sud amaliyoti davlat ro'yxatidan o'tmagan ko'chmas mulkni ijaraga berish bilan bog'liq masalani noaniq talqin qilishini ta'kidlaydilar. qurilishi tugallanmagan ob'ekt hisoblanadi. Ikkinchidan, bunday ijara shartnomasini tuzishda ham fakt nuqtai nazaridan, ham qonun nuqtai nazaridan to'siqlar mavjud. Ularning fikricha, qurilayotgan ob'ektni ijaraga berish ijara munosabatlarining ma'nosiga zid keladi, chunki bunday ob'ekt o'z yaratilishini yakunlash jarayonida uning sifat va xususiyatlarini o'zgartiradi va maxsus maqsadga ega emas.

Bundan tashqari, tugallanmagan qurilish maydonchasi, qoida tariqasida, foydalanish uchun mos emas, deb aytish har doim ham mumkin emas. Muayyan bosqichda ob'ektning muhim qismi butun qurilish loyihasi qanday ko'rinishi kerak bo'lsa, xuddi shunday ko'rinishi mumkin. Shunday qilib, bu holda, shuningdek, foydalanish va shunga ko'ra, ijaraning mohiyatini to'liq amalga oshirish uchun hech qanday to'siqlar mavjud emas. Tugallanmagan qurilish loyihasini shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirish pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayotganlar, aslida, o'z mulkidan daromad olishni boshlash foydaliroq bo'lgan mijoz tomonida - va qanchalik tezroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Biroq, qonun chiqaruvchi qurilish

faoliyatini yuqori xavf tug'diradigan faoliyat sifatida tasniflaganligi sababli, foydalanishga topshirish dalolatnomasining yo'qligi ob'ektning tayyor emasligi haqidagi taxmindir. boshqalar uchun xavfsiz foydalanish. Va uy egasining potentsial kontragenti mulkning tugallanmagan qurilishi undan foydalanishga to'sqinlik qilmaydi deb hisoblasa ham, bu fuqarolik aylanmasi sub'ektlarini fuqarolik qonunchiligi va shaharsozlik normalarini buzishga undash kerak degani emas. Ob'ektni foydalanishga topshirish - ob'ektning qurilishga tayyorligini va qurilish ruxsatnomasi va texnik hujjatlarda ko'rsatilgan maqsadda foydalanish imkoniyatini ko'rsatadigan belgi. Boshqacha qilib aytganda, bizning fikrimizcha, qurilish normalari va qoidalariga javob bermaydigan yoki odamlarning hayoti va sog'lig'iga tahdid solishi mumkin bo'lgan bino, inshoot, binolar ijaraga olinayotganligi haqida bormoqda. Va mulk huquqi nuqtai nazaridan, bunday shartnoma ushbu ko'p sabablarga ko'ra haqiqiy emas deb topilishi kerak - ob'ektning shaharsozlik standartlariga mos kelmasligi. Shunday qilib, biz qonunchilik darajasida tugallanmagan qurilish ob'ektiga egalik qilish va undan foydalanishni, birinchi navbatda, tugallanmagan qurilish ob'ektini ijaraga berishni o'z ichiga olgan shartnomalar tuzishni to'g'ridan-to'g'ri taqiqlashni joriy etishimiz kerakligini aytishimiz kerak.

References:

1. Козодубов А.А. Предоставление земельных участков в целях строительства жилья экономического класса и наемных домов // Экологическое право. 2017. № 3. С. 19-22.
2. Кондратьев В.А. Правовая природа договора о представлении торгового места на розничном рынке // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2(87). С. 27-34.
3. Zhuravleva A.A. Agreement on investment in housing construction and agreement on participation in shared construction: correlation of concepts // Journal of Russian Law. 2016. No. 7 (235). pp. 57-62.
4. Karnitskaya E.N. Main directions for ensuring the fulfillment of obligations under the agreement of participation in shared construction // New science: Experience, traditions, innovations. 2017. No. 1-3 (123). pp. 200-202.
5. Tolibjonovich, M. T., & Rahimjon o'g'li, G. O. (2021). Prerequisites For The Development Of A Leasing Mechanism In Public-Private Partnership. International Engineering Journal For Research & Development, 6 (SP), 5.